

Título: Desenvolvimento e Caracterização Físico-Química de Nanodispersões Líquido Cristalinas Contendo Cloro-Alumínio Ftalocianina para Aplicação em Terapia Fotodinâmica

Shirlei Santiago Tavares¹, Márcia Hermínia Prinhoiro Borges², Raquel Petrilli Eloy³.

¹ - Aluna da Universidade Federal do Ceará ; ² - Farmacêutica da Universidade Federal do Ceará, ³ - Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

Email: shirleisantiago@alu.ufc.br

Introdução: A cloro-alumínio ftalocianina (AICIPc) é um fotossensibilizante promissor para o tratamento fotodinâmico do câncer de pele, porém apresenta desvantagens, como a auto-agregação em meio aquoso e biológico. A incorporação da AICIPc em cristais líquidos (CL) busca aprimorar sua biodisponibilidade por via tópica.

Objetivos: O presente trabalho tem como objetivo desenvolver e caracterizar nanodispersões de CL contendo AICIPc para aplicação em terapia fotodinâmica.

Métodos: Para a obtenção dos CL, utilizamos o diagrama ternário de fases, com os componentes: PHOSAL 75SA?, TPGS, solução aquosa contendo Poloxamer 407 e um lipídeo (azeite de oliva ou óleo de girassol). A análise morfológica foi realizada em microscopia de luz polarizada (MLP). Posteriormente os CL obtidos foram sonicados e analisados para determinação do diâmetro hidrodinâmico (DH), potencial zeta (PZ), índice de polidispersão (PDI), e, após a incorporação AICIPc, foi verificada a eficiência de encapsulação (EE%).

Resultados: Foram desenvolvidos dois diagramas ternários, ambos contendo Poloxamer 407 (1,5%), no eixo 1, e PHOSAL 75 SA?/TPGS, eixo 2. Já o terceiro eixo, para o diagrama 1, óleo de girassol e, para o diagrama 2, azeite de oliva. Foram escolhidos 9 pontos dentro de cada diagrama para o preparo das formulações (A-I). Em ambos os diagramas, os pontos B, F e G apresentaram estriações e cruces de malta (indicativas da formação de CL) sob MLP, sendo selecionadas para as caracterizações seguintes. Estas formulações apresentaram DH de até 132 nm, tamanho adequado para a finalidade proposta. Para a incorporação do fármaco, foram selecionadas B e G (de ambos diagramas), por possuírem maior homogeneidade de tamanho de partícula (PDI entre 0,191 a 0,342). Após a incorporação do fármaco, a análise sob MLP indicou a manutenção do padrão de estriações e cruces de malta observados anteriormente. A análise por Zetasizer revelou: no diagrama 1 (girassol) que a B obteve DH de $56,72 \pm 1,36$ nm e PDI de $0,353 \pm 0,016$, enquanto que a G, DH de $133,4 \pm 1,08$ nm e PDI $0,201 \pm 0,011$. No diagrama 2 (oliva) foram observados resultados semelhantes, obtendo-se DH de $82,85 \pm 7,31$ nm e PDI $0,509 \pm 0,084$ para B e DH de $158,2 \pm 0,95$ nm e PDI $0,281 \pm 0,005$ para G. O PZ manteve-se negativo em todos os resultados, variando de -18,7 a -27,0 mV. A EE% foi determinada e, com exceção do G-girassol (diagrama 1) que apresentou 48,76 % de EE%, as demais formulações apresentaram EE% entre 61,24% e 65,09%. As quatro formulações selecionadas apresentaram tamanho de partícula e capacidade de encapsulamento do fármaco adequadas e morfologia indicativa de CL que precisa ser confirmada através de difração de raio-X de baixo ângulo (SAXS).

Conclusão: Os resultados obtidos até o momento permitem o avanço da pesquisa para caracterizações complementares e ensaios in-vitro, como a avaliação de cito e fototoxicidade em linhagens celulares de câncer de pele, estudos de penetração cutânea, entre outros ensaios.

Palavras-Chave: Cristais líquidos; Cloro-alumínio ftalocianina; Terapia fotodinâmica.

REFERÊNCIAS

BORGES, M. et al. Chloro-aluminum phthalocyanine encapsulation into liquid crystalline nanodispersions enhance skin penetration and phototoxicity in skin cancer cells. *Journal of Drug Delivery Science and Technology*, p. 106198–106198, 1 set. 2024.

NOGUEIRA, K. A. B. et al. Topical Drug Delivery Using Liposomes and Liquid Crystalline Phases for Skin Cancer Therapy. *Advances in Novel Formulations for Drug Delivery*, p. 153–176, 7 fev. 2023.

PETRILLI, R. et al. Nanoparticles of Lyotropic Liquid Crystals: A Novel Strategy for the Topical Delivery of a Chlorin Derivative for Photodynamic Therapy of Skin Cancer. *Current Nanoscience*, v. 9, n. 4, p. 434–441, 1 jul. 2013.